

MetaDocencia

¡YA PASÓ
EL 2020!

Recorrimos un largo
camino.

Te lo contamos acá.

Nuestra **Visión**

Somos una **comunidad** inclusiva y colaborativa que mejora la **educación** potenciando docentes de países menos favorecidos.

Nuestra **Misión**

Somos una organización sin fines de lucro que nutre una comunidad docente hispanohablante enseñando **métodos educativos concretos, basados en evidencia y centrados en tus estudiantes.**

Desarrollamos colaborativamente **recursos abiertos, reutilizables y accesibles** para fomentar **prácticas de enseñanza eficaces.**

Nos pasaron muchas cosas

Demostraron interés **1200+** docentes de **20** países...

América Latina y más allá

Nuestros materiales son todos en español.

La gran presencia de hispanohablantes en todo el mundo nos hace llegar a países donde el idioma principal no es el castellano.

... y llegamos a **todas** las provincias de Argentina

más de 700 educadores

de Argentina y del resto del mundo
ya tomaron los cursos y son parte de nuestra comunidad

<https://metadocencia.slack.com>

376 participantes

<https://twitter.com/metadocencia>

1083 followers

<https://metadocencia.org/post>

25 artículos

Conocimos docentes de muchas disciplinas

Contenidos útiles para cualquiera

Quienes tomaron el curso
introdutorio de
MetaDocencia le enseñan
estas disciplinas **a más
de 19.000 estudiantes**

Nos encontramos en muchos cursos

34 Intro al ABC para enseñar online

7 Intro al ABC “a la carta”

8 cursos cortos para INTA

1 curso piloto de Zoom

1 curso de learnR en LatinR

Participamos en congresos, reuniones y charlas

23/07/20

CarpentryCon

Laura Acion presenta MetaDocencia en el contexto de su charla

2-3/10/20

LatinR

Mariela Rajngewerc, Yanina Bellini Saibene y Paola Corrales presentan el Taller de Intro al ABC y el Taller de learnR

22/10/20

Open Life Science

Presentación interna para la segunda cohorte de estudiantes llevada adelante por Laura Acion

12/11/20

OpenEducationConference

Iniciada por Laura Acion, seguida por Nicolás Palopoli y finalmente, con la exposición de Paola Corrales

12/11/20

Noviembre HD

Charla sobre comunidades de práctica llevada adelante por Yanina Bellini Saibene

17/11/20

PyConAR

Mariela Rajngewerc y Patricia Loto, con asistencia de Nicolás Palopoli, presentan la charla Buenas prácticas para enseñar programación online

Nos dijeron cosas lindas

Romi 🌧️ 🏖️ 🌊 @romi_nahir · 21 dic.

Mi primer cuatri fue desorganizado y muy difícil de encargar, gracias a la ayuda de @metadocencia y la certificación docente de @thecarpentries aprendí un montón de metodologías nuevas y de formas de acercarme a los alumnos detrás de la pantalla...

CrstC @Crst_C · 28 dic.

Muy probable. En lo personal super recomiendo los cursos de @metadocencia para esto y para pedagogía moderna y basada en evidencia. A mí me partió la cucuza

Hallucigenia Divulgación @HallucigeniaOK · 12 dic.

Me cuelo para decir que @metadocencia fue alta herramienta y que de todas las materias virtuales en la que estuve como docente, la que mejor salió, fue en la que les tres docentes hicimos el Taller. No lo decimos nosotros. Miren las encuestas :)

Dr. Kari L. Jordan @DrKariLJordan · Sep 29

Attending the Open Source Community call I learned about @metadocencia and I cannot be more excited about this project!

Greg Wilson @gwwilson · Dec 18

"Building capacities to teach data science in Latin America" a wonderful initiative that is making a real difference

The Carpentries @thecarpentries · 14h

We ❤️ @metadocencia and are so grateful for the work you are doing to empower #RLadies in Latin America!

¡Nos dijeron cosas muy, muy lindas!

"El curso fue excelente. Me devolvieron el impulso de enseñar. Odiaba mucho todo acerca de tener que enseñar en línea, pero me mostraron que se puede hacer algo agradable. Ni siquiera podía imaginar la posibilidad de que esto fuera factible. Enseñar en línea puede ser mucho más humano de lo que podría haber imaginado."

Emmanuel Iarussi, CABA

Tenemos planes para 2021

Cuidar, nutrir y expandir la comunidad

Asegurar financiación

Nuevo curso: Enseñar a Programar

Nuevos cursos: Enseñar R / Python

Escalar proceso de inscripción

Medir impacto y publicar

¡Somos MetaDocencia!

- <https://metadocencia.org>
- <https://github.com/metadocencia>
- metadocencia@gmail.com
- <https://metadocencia.slack.com>
- <http://tiny.cc/youtubeMetaDocencia>
- <http://twitter.com/MetaDocencia>

“La felicidad compartida se multiplica. La pena compartida disminuye”

**Ayudanos difundiendo o sumandote a la comunidad.
¡Te esperamos!**

Todo nuestro contenido y materiales tienen licencia CC BY

Fuente principal de nuestros materiales: <https://rstd.io/teach-online-2020-es> , <https://teachtogether.tech/> y <https://carpentries.org/>

Financiamiento: Open Bioinformatics Foundation
Agradecemos a R-Ladies Buenos Aires y EEA INTA Anguil

